

YURIDIK TERMINLARNING TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

Umaraliyeva Dildora Taxirjanovna
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi,
"Chet tillar" kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465829>

Dolzarbligi:

Itimoiy hayotning shakllanishi hamisha til taraqqiyotida yetakchi qonun bo'lgan til taraqqiyotiga xizmat qilgan. Har bir milliy tilning lug'at tarkibi doimo harakatda, o'zgarishda. Tilda yangi so'zlar paydo bo'ladi, ular so'z boyligini to'ldiradi va boyitadi. Hayot talabi bilan yangi so'z tug'iladi. Bu jarayon, ayniqsa, terminologiyada yaqqol namoyon bo'ladi. Jamiyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan termin va terminshunoslikka xalq e'tibori qaratildi. O'zbek tilshunosligida termin va uning lingvistik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Biroq, bu sohada hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab muammolar mavjud. Xususan, gidravlik terminlarning lingvistik xususiyatlari muammosi shulardan biridir.

Tilshunoslikda termin tushunchasi hanuzgacha turlicha talqin qilinadi. Ba'zi tilshunoslar termin nafaqat fan va texnikaning so'z va iboralarini, balki barcha maishiy texnika nomlarini, ishlab chiqarish vositalarining nomlarini, shuningdek, o'tmishdagi ibtidoiy qurollarning barcha nomlarini, ya'ni ular ham kasbga oid so'zlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot maqsadi:

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da terminga quyidagicha izoh beriladi: "Termin (lot. Terminus – chek, chegara) fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo'lgan so'z yoki so'z birikmasi; atama". Bizga ma'lumki, termin so'z, ibora singari tilning lug'aviy birligi hisoblanadi.

Termin deb ataladigan maxsus leksik birlikni lug'aviy birlik bo'lgan so'zga oddiy ko'plik bilan qarama-qarshi qo'yish orqali uning o'ziga xos xususiyatlari o'rganilmoqda.

Terminologiya umumiy til leksikasi asosida shakllanadi va boyib boradi. O'z navbatida, umumiy tilni boyitish uchun xizmat qiladi. Terminologik leksika u bilan birga jamiyat va til taraqqiyotidagi barcha jarayonlarni boshidan kechirib, xalq tili leksikasining tarkibiy qismi sifatida rivojlanadi. Tildagi maxsus terminologiya ma'lum bir soha yoki fan yuksak darajada rivojlangandagina paydo bo'ladi.

Terminologiyaning o'ziga xos xususiyatlari bor. Masalan, umumiy tilda sinonimiya, omonimiya, noaniqlik tilning boyligi hisoblansa, terminologiyada salbiy hodisalardir. Masalan, yarimo'tkazgich – yarimo'tkazgich – yarimo'tkazgich atamaları o'zbek tilida yagona tushunchani ifodalash uchun ishlatiladi. Bu esa o'z navbatida o'qitish va axborot almashish jarayonini murakkablashtiradi. Shu sababli, terminologiyasi biroz barqaror bo'lgan barcha tillarda atamalar doimiy ravishda tartibga solinadi. Tartibga solish muayyan terminologik normalarga asoslanadi. Terminologiyani rivojlantirishda fanga oid maxsus lug'atlarning nashr etilishi ham muhim ahamiyatga ega.

Material va usullar:

Termin –kasb-hunarga oid bilimlar sistemasiga taalluqli tushunchaning lisoniy aks etilishidir. Uni to'g'ri tushunish uchun, termin maxsus definitsiya (izoh) talab etadi.² Yuridik terminologiya esa (yuridik terminlar yig'indisi), har bir tilda spetifik (o'zgacha) dir. Unda yuridik til asos olgan va unda huquqning predmeti sohasidagi ma'lumotlar to'planib boradi. Yuridik terminlarga quyidagi xususiyatlar xos:

Keng tarqalganlik;

Sistemaviylik;

Ichki yaxlitlik

O'zaro uzviylik;

Turg'unlik.

Yuridik terminlarni tasniflash ularni sof yuridik terminlarga va umuiste'mol tildagi terminlarga bo'linishiga asoslanadi. Bu tasnif ularni o'z navbatida ikkiga bo'ladi: sof yuridik terminlar va ikki taraflama terminlar, ya'ni, ham yuridik termin, ham umumadabiy so'z.

Yuridik tarjima – bu yuridik xarakterga ega bo'lgan matnni o'girish demakdir. Bunday matnlar sirasiga fuqarolik, sud, saylov, inson huquqlari, mol-mulk huquqiga doir matnlar kiradi. Chet el hamkorlari bilan huquqiy munosabatlar o'rnatilayotganda yuridik tarjima muhim sanaladi. Shu sababli mahorat bilan bajarilgan yuridik tarjima xalqaro yuridik munosabatlarning muvaffaqiyatli amalga oshishida muhim ajralmas bo'lak hisoblanadi. Tomonlarning malakasi va hamkorlikning ishonchliligi tarjimaning sifati bilan belgilanadi.

Natija va muhokama:

Yuridik tarjima tarjimondan yetuk bilim va sinchkovlikni talab qiladi. Undagi har bir mayda detalning xatoligi katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tarjimon birinchi navbat yuridik terminlarni mukammal bilishi talab etiladi. yuridik matnni tarjima qilayotgan tarjimon yuridika nazariyasi bilan birga boshqa davlatlardagi yuridik tizimdan ham xabardor bo'lishi kerak.

Yuridik matnlarni tarjima qilish jarayonida obyektivlik, mantiqiylik va aniqlik dominantdir. Bundan tashqari, original matndagi soʻzning tarjima tilida ekvivalenti boʻlmasa, yoki aynan kontekstdagi maʼnoni toʻliq anglata olmasa, tarjimon turli transformatsiyalardan foydalangan holda originaldagi birlikni adekvat tarzda tarjimada shunga mos birlik bilan namoyon etishi kerak.

Terminologiya (termin va ... logiya) — 1) 1) leksikanutg bir sohasi; muayyan fan, texnika, ishlab chiqarish. tarmogʻining, sanʼat, ijtimoiy faoliyat sohasining tegishli tushunchalar tizimi bilan bogʻliq terminlari majmui; 2) tilshunoslikning terminlarni oʻrganuvchi sohasi. Terminologiya tor maʼnoda maʼlum bir sohaga oid maxsus leksika hisoblanadi

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, terminologiyaning shakllanishi, boyitish yoʻllari har xil: boshqa tillardan soʻz olish, yangi soʻz yaratish, ayrim frazema turkumlarining leksiklashuvi, soʻz birikmalarining semantik uygʻunlashuvi va hokazo. soʻz yasalishi va ichki soʻz yasalishi. Terminologik tizimning muayyan sohadagi barqarorligini belgilovchi muhim omil uning tartibliligi va muntazamligidir.

bugungi kunda termin bilan bir qatorda, atama ham xuddi shu ma'noda qo'llaniladi. Biroq, ular terminning hozirgi ma'nosini to'liq ifoda etmaydi. Bu atama terminning xususiyatlarini aniq tasvirlab bera olmaydi. Atama terminga qaraganda torroq tushunchadir. Aniqrog'i, bu termin bugungi kunda ilmiy tushunchalarga nisbatan qo'llaniladi.